

Új megoldások az agroökológiai potenciál és a termelékenység fokozására a víz- és tápanyag-felhasználás hatékonyságának növelésével

A cél a jó víz- és tápanyag-gazdálkodás biztosítása új fajták bevezetésével és a termesztéstechnológiai gyakorlat fejlesztésével

Az európai agrárium célja, hogy megtartsa, illetve tovább növelje mezőgazdasági termelékenységét. Ugyanakkor a rendelkezésre álló tápanyagok, elsősorban a nitrogén (N) és a foszfor (P) mennyisége véges. A csökkenő, sokszor változékony csapadékviszonyok pedig mindemellett egyre gyakoribbá teszik a vízhiányt a kontinensen. A SolACE projekt ebben a helyzetben olyan új módszereket vizsgál, amelyek együttes víz- és tápanyaghiány okozta stressz esetén is biztosítani tudják a megfelelő termelékenységet.

This project has received funding from the European Union's Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 727247 (SolACE)

A projekt célkitűzései és tevékenységei

- > A jelenlegi és a jövőben várható kombinált víz- és tápanyaghiány (N és P) okozta stresszhelyzetek értékelése Európa különböző térségeiben;
- > Olyan talajfelszín alatti és fölötti növénytulajdonságok azonosítása, melyek növelik a víz és tápanyag (N és P) hasznosítás hatékonyságát
- > Olyan agrotechnikai innovációk azonosítása, melyek növelik a víz és tápanyag (N és P) hasznosítás hatékonyságát
- > Azon nemesítési eljárások értékelése, melyek javíthatják a növényi választ a víz és tápanyaghiány okozta stresszre;
- > A javasolt innovációk értékelése termelői hálózatokkal, a helyi megoldások és az innovációk térhódítását akadályozó tényezők felméréseért;
- > A SolACE eredményeinek széleskörű megosztása a terméklánc résztvevőivel, úgy mint a termelőkkel, szaktanácsadókkal, háttérpári szereplőkkel, döntéshozókkal.

Megközelítések

A SolACE számos megközelítést és módszert alkalmaz a projekt során, mint például on-farm kísérleteket, kisparcellás szabadföldi kísérleteket és laboratóriumi növényvizsgálatokat.

A SolACE fajták és agrotechnikai megoldások széles skáláját fogja tesztelni szabadföldi on-farm és kisparcellás kísérletek során

Innovációk tesztelése burgonya, kenyérbúza és durumbúza kultúrákon

A kutatók a termelőkkel együttműködve olyan innovációkat tesztelnek majd, mint a pillangósokat a vetésforgóban, fajtakeveréseket, zöldtrágyákat, mikrobiológiai oltóanyagokat¹ és továbbfejlesztett döntéstámogató eszközöket annak érdekében, hogy meg tudjanak birkózni a víz és tápanyag kombinált stresszével.

Továbbá hibridek, genomszelekcióból származó vonalak és a részvételi nemesítés eredményei kerülnek tesztelésre annak érdekében, hogy ellenállóbb növényanyagot állítsanak elő. A SolACE a három fő európai terményre összpontosít, ami a burgonya, a kenyérbúza és a durumbúza.

A SolACE professzionális növényvizsgálati létesítményekben méri fel a földfelszín alatti adottságokat és kölcsönhatásokat

A termelői hálózatok, on-farm kísérletek és szabadföldi bemutatók fontos szerepet játszanak a SolACE projektben

¹ A mikrobiális oltóanyagok vagy talajoltó anyagok olyan mezőgazdasági kiegészítő termékek, melyek a növény egészségét és növekedését segítő hasznos mikroorganizmusokat tartalmaznak.

Innovációk

- > A SolACE innovatív formulációk alkalmazásával hatékonyabb mikrobiális oltóanyagokat fejleszt;
- > A SolACE új kenyérbúza és burgonya hibrideket hoz létre, kiemelt figyelemmel a kombinált abiotikus stressztűrésre, ezzel egy lépéssel meghaladva a jelenleg rendelkezésre álló fajtakört;
- > Ahogy a jó minőségű (szerves / szerves-ásványi) tápanyag-utánpótló termékek kereslete egyre növekszik, a SolACE on-farm és kisparcellás kísérletekkel felméri és pontosítja ezen termékek, például a mikrobiológiai oltóanyagok mezőgazdasági, gazdasági és környezeti hasznát.

A durumbúza egyre inkább kitétt a víz és nitrogén hiánynak, ahogy az ábrán látható dél-olaszországi tudományos kísérlet is bizonyítja

A burgonya termelést érzékenyen érinti a csökkenő nitrogén és foszfor tápanyag-utánpótlás

A SolACE eredményei

- > Új fajták, főleg kenyérbúza és burgonya hibridek és agrotechnikai innovációk, melyek segítik a kombinált víz és tápanyag stressztűrést;
- > A vetésforgóba illesztett pillangósok nitrogén-szolgáltatásának jobb megismerése és tudatosabb használata az utóvetemény számára;
- > A korlátozott víz és tápanyag hozzáférésre adott talajfelszín alatti növényi válaszok jobb megismerése;
- > Eszközök a termelők és szaktanácsadók továbbképzéséhez a talajfelszín alatti és fölötti tényezők fontosságáról, a rendelkezésre álló víz és tápanyagforrások hatékonyabb használata érdekében;
- > A talajfelszín alatti tulajdonságok bemutatása nemesítők számára, mint új megközelítési lehetőség;
- > Növénynemesítési alapanyagok és agrotechnikai innovációk közös létrehozása és értékelése kis- és nagyvállalatok együttműködésében;
- > Az agroökológiai innovációk elterjedését akadályozó / elősegítő tényezők meghatározása, beleértve a szabályzó / törvényhozó szinteket és az érintettekkel folytatott párbeszédet.

A kenyérbúza az európai gabonaterület és -termelés közel 50 %-át teszi ki.

Kapcsolódjon be!

A SolACE Érdekeltek Fóruma biztosítja az aktív párbeszédet a projekt szakmai tartalmával kapcsolatban. Amennyiben csatlakozna a Fórumhoz, kérjük regisztráljon a www.solace-eu.net/get-involved.html oldalon.

Projekt információk

- > Projekt címe: SolACE - Új megközelítés a víz- és tápanyaghiány okozta növénytermesztési nehézségek leküzdéséért
- > Támogatás: az Európai Unió Horizont 2020 Kutatási Keretprogramja és a Swiss State Secretariat SERI programja
- > 727247 Támogatási Megállapodás; SERI szerződés szám 17.00094
- > Projekt időtartam: 5 év (2017 május - 2022 április)
- > Partnerek száma: 25, 14 európai országból
- > Projekt koordinátor: Dr. Philippe Hinsinger, INRA, UMR Eco&Sols, Franciaország
- > Projekt honlap: www.solace-eu.net

Kapcsolat

Projekt koordinátor:

Dr. Philippe Hinsinger
Institut National de la Recherche Agronomique INRA,
UMR Eco&Sols, 2 place Viala, 34060 Montpellier
Cedex 2, France
philippe.hinsinger@inra.fr

Kutatás ●

- 1 INRA
- 2 AIT
- 3 CREA
- 4 FiBL
- 5 JHI
- 6 KU
- 7 SU
- 8 SLU
- 9 UCL
- 10 UE

Háttérpar ●

- 11 UHO
- 12 UNEW
- 13 UPM
- 14 Agroscope
- 17 DCM
- 22 Solynta
- 23 SP
- 24 Syngenta
- 25 Agrobiota

Szaktanácsadás ●

- 15 ARVALIS
- 16 CON.CER
- 18 ECAF
- 20 LEAF
- 21 ÖMKi

Egyéb ●

- 19 IT

14 ország részvételével

Partnerek

A SolACE egy többszereplős projekt, melyben 25 kutatói, háttérpari és szaktanácsadó partner működik együtt 14 európai országból:

- > AIT – Austrian Institute of Technology GmbH, Ausztria
- > Agrobiota, Németország
- > Agroscope – Federal Department of Economic Affairs, Education and Research, Svájc
- > ARVALIS – Institut du végétal, Franciaország
- > CON.CER – Societa Cooperativa Agricola, Olaszország
- > CREA – Council for Agricultural Research and Economics, Olaszország
- > DCM – De Ceuster Meststoffen NV, Belgium
- > ECAF – European Conservation Agriculture Federation, Spanyolország
- > FiBL – Research Institute of Organic Agriculture, Svájc
- > INRA – French National Institute for Agricultural Research, Franciaország
- > IT – INRA Transfert, Franciaország
- > JHI – James Hutton Institute, Anglia
- > KU – University of Copenhagen, Dánia
- > LEAF – Linking Environment And Farming, Anglia
- > ÖMKi – Ökológiai Mezőgazdasági Kutatóintézet, Magyarország
- > SOLYNTA – Ontwikkelingsmaatschappij Het Idee, Hollandia
- > SP – Sourcon Padena GmbH, Németország
- > SLU – Swedish University of Agricultural Sciences, Svédország
- > SU – Sabanci University, Törökország
- > SYNGENTA, Franciaország
- > UCL – Université catholique de Louvain, Franciaország
- > UE – University of Évora, Portugália
- > UHO – University of Hohenheim, Németország
- > UNEW – University of Newcastle – Anglia
- > UPM – Technical University of Madrid – Universidad Politécnica de Madrid, Spanyolország

Fotók

Borítókép: Philippe Hinsinger, INRA, további képek a megjelenés sorrendjében, balról jobbra: Thomas Alföldi, FiBL; Pasquale di Vita, CREA; Lorenc Cabrera-Bosquet, INRA; Matthias Klais, FiBL; Nicola Pecchioni, CREA; Hansueli Dierauer, FiBL

A kiadványban közölt információk kizárólag a szerzők és a kiadó álláspontját tükrözik, melyek nem feltétlenül egyeznek meg az Európai Bizottság és a Svájci kormány hivatalos álláspontjával. Sem az Európai Bizottság / SERI, sem pedig az Európai Bizottság / SERI nevében eljáró személyek nem tehetők felelőssé a kiadványban közölt információk felhasználásáért.

© SolACE Konzorcium, 2019. Layout: Kurt Riedi, FiBL

This project has received funding from the European Union's Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 727247 (SolACE)

Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Swiss Confederation

Federal Department of Economic Affairs,
Education and Research EAER
State Secretariat for Education,
Research and Innovation SERI